

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ТОКСИЧЕСКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ

Раджабова Гулчехра Баходировна

Бухоро давлат тиббиёт институти

radjabova.gulchehra@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0007-7258-3064>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429027>

Токсические гепатиты представляют собой серьезную медицинскую и социальную проблему, связанную с увеличением частоты применения потенциально гепатотоксичных препаратов, ростом потребления алкоголя, воздействием химических веществ в быту и на производстве. Согласно данным ВОЗ, до 10% случаев острого гепатита у взрослых приходится на токсическую этиологию [3].

Токсическое поражение печени может проявляться в острой и хронической форме. Острое поражение печени характеризуется некрозом и жировой дистрофией клеток печени, гемодинамическими расстройствами, отеком и белковой дистрофией клеток. Развивается через 2—3 дня после воздействия повреждающего агента и сопровождается повышением температуры тела, слабостью, потерей аппетита, болями в правом подреберье, интенсивной окраской мочи, желтушностью склер и кожи. Возможно развитие геморрагического и гепаторенального синдромов. В отличие от острых токсических гепатитов клиническая картина хронических токсических поражений печени невыраженная, характеризуется относительно доброкачественным течением без склонности к прогрессированию [6].

Алкоголь является одним из наиболее распространённых токсинов, оказывающих негативное влияние на печёночную ткань, причем молодой возраст не является исключением из группы риска, учитывая популяризацию злоупотребления спиртными напитками в данной возрастной категории. Метаболизм алкоголя в печени сопровождается образованием ацетальдегида, активного метаболита, способствующего клеточному повреждению, воспалению и развитию фиброза [1].

Основным механизмом токсического поражения является оксидативный стресс, возникающий вследствие избыточного образования реактивных форм кислорода, которые повреждают клеточные мембраны, ДНК и белки. Нарушения митохондриальной функции и активация провоспалительных цитокинов усугубляют повреждения, приводя к дисфункции гепатоцитов и развитию алкогольного гепатита. У молодых пациентов токсическое поражение печени может протекать скрыто, с прогрессивным ухудшением биохимических показателей печени, повышением трансаминаз и изменением липидного профиля. Ранняя диагностика осуществляется с помощью лабораторных анализов, ультразвукового исследования и, в отдельных случаях, магнитно-резонансной томографии, что позволяет определить степень повреждения ткани. Лечение основывается на полном исключении алкоголя, назначении антиоксидантов, таких как витамин Е и метилсульфонилметан, и применении препаратов, стабилизирующих мембранную функцию гепатоцитов. Коррекция нарушений обмена веществ и применение противовоспалительных средств играют важную роль в замедлении прогрессирования заболевания [9].

Токсическое поражение печени может проявляться в острой и хронической форме. Острое поражение печени характеризуется некрозом и жировой дистрофией клеток печени, гемодинамическими расстройствами, отеком и белковой дистрофией клеток. Развивается через 2—3 дня после воздействия повреждающего агента и сопровождается повышением температуры тела, слабостью, потерей аппетита, болями в правом подреберье, интенсивной окраской мочи, желтушностью склер и кожи. Возможно развитие геморрагического и гепаторенального синдромов. В отличие от острых ТГ клиническая картина хронических токсических поражений печени невыраженная, характеризуется относительно доброкачественным течением без склонности к прогрессированию [5].

Алкогольное поражение печени развивается в результате сложного взаимодействия метаболических, воспалительных и иммунологических процессов, возникающих под действием этанола и его метаболитов. Основной путь метаболизма этанола в печени реализуется при участии алкогольдегидрогеназы (АДГ), катализирующей превращение этанола в ацетальдегид — высокотоксичный метаболит. Ацетальдегид ковалентно связывается с белками клеток печени, образуя ацетальдегид-белковые комплексы, которые распознаются иммунной системой как антигены, что способствует развитию аутоиммунного воспаления [7].

Интерлейкин-2 (IL-2) представляет собой цитокин, синтезируемый в основном активированными Т-лимфоцитами и играющий ключевую роль в регуляции иммунного ответа. В контексте алкогольного поражения печени IL-2 вовлечён в сложный каскад иммуновоспалительных реакций, сопровождающих повреждение гепатоцитов. Исследования показали, что хроническое употребление алкоголя способствует нарушению регуляции IL-2, как на уровне экспрессии, так и чувствительности рецепторов, что влияет на эффективность иммунного надзора и способствует прогрессированию воспалительного процесса в печени [10; 13].

С одной стороны, дефицит IL-2 может приводить к ослаблению функции регуляторных Т-клеток (Treg), что нарушает механизм иммунной толерантности и способствует развитию аутоагрессии. Это особенно значимо при формировании алкогольного гепатита, где наряду с повреждением гепатоцитов происходит активация Т-клеточного звена и усиление продукции провоспалительных цитокинов. С другой стороны, избыточная экспрессия IL-2 может способствовать гиперактивации цитотоксических Т-лимфоцитов и НК-клеток, что приводит к прямому повреждению печёночной паренхимы [8; С. 523-527].

Необходимо учитывать, что остаточные явления интоксикации гепатотропными ядами в виде функциональных и морфологических изменений печени без склонности к прогрессированию могут определяться у больного спустя длительное время после прекращения контакта с токсическими веществами [2; С. 414-421].

Хроническое токсическое поражение печени при применении лекарственных средств и злоупотреблении алкоголем встречается довольно часто, их своевременная диагностика и корректное ведение имеют решающее значение. Врачам необходимо учитывать возможность гепатотоксичности при появлении у пациентов неспецифических симптомов и отклонений в биохимических показателях печени.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гершович О.Е., Лайман А.Е., мл. Нарушения печеночных проб и зуд у пациента, лечившегося аторвастатином: описание случая и обзор литературы. Фармакотерапия. 2024;24(1):150–154. doi: 10.1592/phco.24.1.150.34803.
2. Ларри Д., Бабани Дж., Бернуа Дж., Андриё Дж., Деготт С., Пессайр Д. и др. Молниеносный гепатит после введения лизиноприла. Гастроэнтерология. 2019;99:1832–1833. doi: 10.1016/0016-5085(90)90496-н. [DOI] [PubMed] [Академия Google]
3. Andrade Rj., Robles M., Fernandez – Castaner A. et. Al. . Assessment of Drug-induced hepatotoxicity in clinical practict: a chal-lenge for gastroenterologists // World J Gastroenterol. - 2017. - №13(3). - P. 329-340.
4. Douros A, Kauffmann W, Bronder E, Klimpel A, Garbe E, Kreutz R. Повреждение печени, вызванное рамиприлом: описание случая и обзор литературы. Am J Hypertens. 2019;26(9):1070–1075. doi: 10.1093/ajh/hpt090. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
5. Droste HT, de Vries RA. Хронический гепатит, вызванный лизиноприлом. Neth J Med. 2020;46:95–98. doi: 10.1016/0300-2977(94)00058-h. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
6. Harrison BD, Laidlaw ST, Reilly JT. Фатальная апластическая анемия, связанная с лизиноприлом. Lancet. 2017;346:247–248. doi: 10.1016/s0140-6736(95)91293-2. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
7. Hilburn RB, Bookstaver D, Whitlock WL. Комментарий: гепатотоксичность ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента: дальнейшие идеи. Ann Pharmacother. 2018;27:1142–1143. doi: 10.1177/106002809302700927. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. Mindikoglu Al, Magder LS, Regev A. Outcome of liver transplantation for drug-induced acute liver failure in the United States : analysis of the united network for organ sharing database // Liver Transpl. - 2019. - №15. - P. 719-729.
9. Subramanian G, Walmsley D, Blewitt RW. Гепатит, вызванный гликлазидом. Pract Diab Int. 2023;20:18–20. [Google Scholar]
10. Zalawadiya SK, Sethi S, Loe S, Kumar S, Tchokonte R, Shi D и др. Уникальный случай предполагаемой гепатотоксичности, вызванной лизиноприлом. Am J Health Syst Pharm. 2020;67:1354–1356. doi: 10.2146/ajhp100083. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]